

**ISITISH PECHLARIDAGI HAVFSIZLIK TIZIMINI MEXATRON
MODULINI LOYIHALASH.**

Uraimov Bahtiyor Bahodirovich

Katta o'qituvchi

Andijon mashinasozlik instituti

O'zbekiston, Andijon

Mamasodiqov Temurbek Muzaffarbek o'g'li

Talaba

Andijon mashinasozlik instituti

O'zbekiston, Andijon

E-mail: mamasodiqovtemurbek@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada arduino platformasidan foydalangan holda inson hayoti xavfsizligini ta'minlashga sababchi bo'luvchi gazdan zaharlanish yoki turli darajadagi yong'inlarni oldini oluvchi qurilmani tuzilishini vazifasini ishlatilish sohalarini yoritib boramiz. Biz ishlatadigan qurilmalarning ishlash muddati o'rtacha ikki yillik hisoblanadi. Bu maqoladagi qurilmadan har bir xonadon foydalanishi mumkin va bunga ehtiyojlar ham yetarli chunki har yili yuzlab odamlar gazdan zaharlanish orqali vafot etmoqda yoki turli darajadagi tana jarohatlarini olishmoqda. Bizning bu ishdagi asosiy maqsadimiz ham ularning xavfsizligini ma'lum darajada taminlash hisoblanadi. Bizning qurilmamiz qish mavsumida ishlatilinishi mumkin. Biz qurilmamizni pechlar va shunga o'xshash issiqlik chiqarib beruvchi moslamalar ishlatiladigan joylarga joylashtirishimiz mumkin. Bu qurilmani nafaqat respublika bo'yicha balki boshqa davlatlarga ham tadbiq qilsak bo'ladi. Bu qurilmalarning qismlarini ham topish unchalik muammo tug'dirmaydi. Bizning asosiy foydamiz yuzlab balki minglab odamlarning sog'ligini yoki moddiy boyligini asrab qolishiga sabab bo'lib qolish. Bu loyiha uchun talab etilgan mablag'dan ko'ra uning foydasi ko'proq hisoblanadi. Qurilmada asosiy vazifani KY-026 flame sensori bajaradi. Bu sensor asosan olovdan chiqayotgan ultrabinafsha nurlarini ajrata oladi bizga kerakli

jihat ham asli shu biz bu sensorni pechning olov ko'rinib turadigan yeriga joylashtiramiz sensorning ta'sirlashishi natijasida keladigan axborotni biz Arduino mikrokontrolleriga yuboramiz u yerdan esa signal qayta ishlanib relayga ulangan electron yondirgichni ishga tushiradi va natijada gaz qayta yonadi bu ishlar soniyalar kesimida bo'lgani uchun gaz yoqilganda portlashlar vujudga kelmaydi.

Kalit so'zlar: Arduino, KY-026 sezgir element, electron yondirgich, relay, batareya.

Abstract: In this article, we will highlight the areas of using the Arduino platform to ensure the safety of human life, which is the cause of gas poisoning or the construction of a device that prevents fires of various levels. The service life of the devices we use is two years on average. The device in this article can be used by every household and there is a need for it because every year hundreds of people die from gas poisoning or suffer various degrees of bodily injury. Our main goal in this work is to ensure their safety to a certain extent. Our device can be used in the winter season. We can place our device in places where ovens and similar heat generating devices are used. We can apply this device not only in the republic, but also in other countries. Finding parts for these devices is also not a problem. Our main benefit is to be the reason for saving the health or material wealth of hundreds or even thousands of people. The benefit of this project is more than the required funds. The main function of the device is performed by the KY-026 flame sensor. This sensor can mainly separate the ultraviolet rays coming from the fire. This is what we need. We place this sensor in the place where the fire can be seen. We send the information from the sensor to the Arduino microcontroller, and from there the signal is processed and it starts the electronic burner connected to the relay. as a result, the gas is re-ignited, since these actions take place in a fraction of seconds, explosions do not occur when the gas is ignited.

Keywords: Arduino, KY-026 sensitive element, electronic igniter, relay, battery.

Аннотация: В этой статье мы осветим направления использования платформы Arduino для обеспечения безопасности жизни человека, что является причиной отравления газом или построения устройства, предотвращающего

возгорания различного уровня. Срок службы используемых нами устройств составляет в среднем два года. Устройство, описанное в этой статье, может быть использовано в каждом домашнем хозяйстве и потребность в нем есть, так как ежегодно сотни людей умирают от отравления газом или получают различные степени телесных повреждений. Наша главная цель в этой работе – в определенной степени обеспечить их безопасность. Наше устройство можно использовать в зимнее время года. Мы можем разместить наше устройство в местах, где используются печи и подобные тепловыделяющие устройства. Мы можем применять это устройство не только в республике, но и в других странах. Найти запчасти для этих устройств тоже не проблема. Наша главная выгода – быть причиной сохранения здоровья или материальных благ сотен, а то и тысяч людей. Польза от этого проекта превышает необходимые средства. Основную функцию прибора выполняет датчик пламени KY-026. Этот датчик может в основном отделять ультрафиолетовые лучи, исходящие от огня. Это то, что нам нужно. Размещаем этот датчик в месте, где будет виден огонь. Отправляем информацию с датчика на микроконтроллер Arduino, а оттуда сигнал обрабатывается и запускает электронную горелку, подключенную к реле, в результате происходит повторное воспламенение газа, так как эти действия происходят за доли секунд, взрывов при воспламенении газа не происходит.

Ключевые слова: Ардуино, чувствительный элемент KY-026, электронный воспламенитель, реле, аккумулятор.

Kirish.

Loyihaning asosiy maqsadi inson hayoti xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan bo'lib bunda asosiy vazifa etib yong'in va turli baxtsiz holatlarni oldini olishga qaratilgan. Asosan qurilmamiz olvni sezishi va uni qayta yoqib berishi lozim. Bizning qurilmamiz qish mavsumida ishlatilinishi mumkin. Biz qurilmamizni pechlar va shunga o'xshash issiqlik chiqarib beruvchi moslamalar ishlatiladigan joylarga joylashtirishimiz mumkin. Bu qurilmani nafaqat respublika bo'yicha balki boshqa davlatlarga ham tadbiiq qilsak bo'ladi. Bu qurilmalarning qismlarini ham topish unchalik muammo tug'dirmaydi. Bizning asosiy foydamiz yuzlab balki minglab

odamlarning sog'ligini yoki moddiy boyligini asrab qolishiga sabab bo'lib qolish [1]. Bu loyiha uchun talab etilgan mablag'dan ko'ra uning foydasi ko'proq hisoblanadi. Qurilmada asosiy vazifani KY-026 flame sensori bajaradi. Bu sensor asosan olovdan chiqayotgan ultrabinafsha nurlarini ajrata oladi bizga kerakli jihat ham asli shu biz bu sensorni pechning olov ko'rinib turadigan yeriga joylashtiramiz sensorning ta'sirlashishi natijasida keladigan axborotni biz Arduino mikrokontrolleriga yuboramiz u yerdan esa signal qayta ishlanib relayga ulangan electron yondirgichni ishga tushiradi va natijada gaz qayta yonadi bu ishlar soniyalar kesimida bo'lgani uchun gaz yoqilganda portlashlar vujudga kelmaydi. Siz bu ishlarni hatto masofadan ham bajarishingiz mumkin hattoki bu ishlarni real vaqt rejimida kuzatib turishingiz ham mumkin lekin bunga ehtiyoj kamligi uchun biz qo'shimcha qurilmalarni olib tashladik bu bizga ishimizdagi mablag' tejalishiga va ko'proq odamlar bahramand bo'lishiga olib keldi [2].

Adabiyotlar tahlili.

Isitish pechlaridan tabiiy gazning chiqarilishi hal qilinishi kerak bo'lgan asosiy ekologik muammodir. Tabiiy gaz cheklangan resurs bo'lib, uning atmosferaga chiqarilishi havo sifati va atrof-muhit uchun jiddiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Tabiiy gazni isitish pechlaridan chiqishini oldini olishning bir qancha usullari mavjud va ularni imkon qadar tezroq amalga oshirish kerak.

Isitish pechlaridan tabiiy gaz chiqishining oldini olishning birinchi bosqichi pechning to'g'ri ishlashini ta'minlashdir. Bu oqish yoki boshqa shikastlanish belgilarini muntazam ravishda tekshirishni va barcha komponentlarning yaxshi ishlashini ta'minlashni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, pechning to'g'ri shamollatilishiga ishonch hosil qilish kerak, chunki bu atmosferaga chiqadigan tabiiy gaz miqdorini kamaytirishga yordam beradi [3].

Isitish pechlaridan tabiiy gaz chiqishini oldini olishning yana bir usuli - muqobil energiya manbalaridan foydalanish. Masalan, quyosh energiyasi yoki boshqa qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish atmosferaga chiqadigan tabiiy gaz miqdorini kamaytirishga yordam beradi. Bundan tashqari, energiya tejovchi

qurilmalardan foydalanish ham atmosferaga chiqadigan tabiiy gaz miqdorini kamaytirishga yordam beradi.

Nihoyat, barcha isitish tizimlarini muntazam ravishda tekshirish va texnik xizmat ko'rsatishni ta'minlash muhimdir. Bu har qanday mumkin bo'lgan muammolarni jiddiy bo'lishidan oldin aniqlashga yordam beradi va isitish pechlaridan tabiiy gaz chiqishining oldini olishga yordam beradi. Bundan tashqari, barcha isitish tizimlari to'g'ri o'rnatilganligiga ishonch hosil qilish va tizim atmosferaga tabiiy gaz chiqarmasligini ta'minlash uchun barcha xavfsizlik choralarini ko'rish muhimdir [5].

Xulosa qilib aytish mumkinki, isitish pechlaridan tabiiy gazning chiqishi jiddiy ekologik muammo bo'lib, uni hal etish zarur. Chiqarishning oldini olishning bir qancha usullari mavjud.

Natijalar.

Ushbu tizim muhokama qilingan umumiy muammoni hal qilishda samarali ta'sir ko'rsatadi. Bu loyihani amalga oshirganimizdan keyin yong'in va turli darajadagi jarohatlarni moddiy va ma'naviy zararlarni oldini olish imkoniyatiga ega bo'lamiz.

1-rasm. Proteus dasturida loyihaning elektr-prinsipial sxema ko'rinishi.

Isitish pechlaridagi havfsizlik tizimini mexatron modulini loyihalash loyihasida Arduining afzalliklari:

- Arzonligi: Arduino mikrokontrolleri bozorda mavjud bo'lgan boshqa mikrokontrollerlarga qaraganda ancha arzon va keng tarqalgan.
- Kam quvvat iste'moli: Arduino kam quvvat iste'mol qilish uchun mo'ljallangan bo'lib, boshqa qurilamalga nisbatan energiya samaradorligi yuqoriroq.
- Yuqori ishlov berish quvvati: Arduino kuchli mikrokontrollerga ega bo'lib, u bir vaqtning o'zida bir nechta sensorlardan ma'lumotlarni qayta ishlashga imkon beradi va boshqa mikrokontrollerlarga nisbatan ko'p afzalliklarga ega [6].

Kerakli qurilmalar:

- Arduino mikrokontroller
- Sezgir element
- Relay
- Elektron yondirgich
- Batareya zaryadlovchi modul
- Buzzer
- Motor
- O'tkazgich simlari
- Quvvat manbaasi

1-qadam: Sensorlarni ulash. Birinchi qadam turli sensorlarni Arduino ishlab chiqish platasiga ulashdir. Datchiklar Arduino platasiga o'tkazuvchi simlar yordamida ulanadi. Sezgir elementlar Arduino platasining raqamli pinlariga ulangan. Arduino

2-qadam: Kodni yozish biz Arduino IDE yordamida Arduino mikrokontrolleri uchun kodni yozamiz. Kod turli sensorlar uchun zarur bo'lgan sensor ma'lumotlarini o'qiydi va ularni o'zgaruvchilarda saqlaydi va ularni Arduino mikrokontrolleriga yuklanadi.

3-qadam: Qurilmalarni yig'ish jarayoni va uning ishlashini tekshirish.

Xulosa.

Xulosa qilib aytganda bu maqolamizda ilgari surilgan loyihamizni har bir pechlarga joylashtirishimiz mumkin. Bunda isitish pechlaridagi tabiiy gazlarni

автоматик yoqish va tashqi ta'sirlar natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan turli hil darajadagi yong'in va tan jarohati olish kabi nohush holatlarni oldini olish uchun xizmat qiladi. Ushbu maqoladagi loyihamiz uchun kerak bo'ladigan sezgir elementlar mikrokontrollerlar va kerakli bo'ladigan boshqa qurilmalarimiz narx jihatdan juda arzon va ishlash yaroqlilik muddati ikki yilni tashkil qiladi bu vaqt bizning loyihamiz uchun ayni muddao.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. UFactory. uArm Swift Pro Developers Guide V1.0.4; Technical Report; UFactory: Shenzhen, China, 2017; Available online: <http://download.ufactory.cc/docs/en/uArm-Swift-Pro-Developer-Guide-171013.pdf> (accessed on 24 August 2022).

2. Intel RealSense. Intel RealSense TMD400 Series Product Family; Technical Report; Intel RealSense: Santa Clara, CA, USA, 2019; Available online: <https://www.intel.com/content/dam/support/us/en/documents/emerging-technologies/intel-realsense-technology/Intel-RealSense-D400-Series-Datasheet.pdf> (accessed on 24 August 2022).

3. Холматов О.О., Муталипов Ф.У. “Создание пожарного мини-автомобиля на платформе Arduino” Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 2(83).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11307>

4. Холматов О.О., Дарвишев А.Б. “Автоматизация умного дома на основе различных датчиков и Arduino в качестве главного контроллера” Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2020. 12(81).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11068>

DOI:10.32743/UniTech.2020.81.12-1.25-28

5. Холматов О.О., Бурхонов З.А. “ПРОЕКТЫ ИННОВАЦИОННЫХ ПАРКОВОК ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ” Международный научный журнал «Вестник науки» № 12 (21) Том 4 ДЕКАБРЬ 2019 г.

URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41526101>

6. Kholmatov O.O., Burkhonov Z., Akramova G. “THE SEARCH FOR

WWW.HUMOSCIENCE.COM

OPTIMAL CONDITIONS FOR MACHINING COMPOSITE MATERIALS” science and world International scientific journal, №1(77), 2020, Vol.I

URL:http://en.scienceph.ru/f/science_and_world_no_1_77_january_vol_i.pdf#page=28

7. Холматов О.О, Бурхонов З, Акрамова Г “АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫМИ РОБОТАМИ НА ПЛАТФОРМЕ ARDUINO” science and education scientific journal volume #1 ISSUE #2 MAY 2020

URL: <https://www.openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/389>

8. Кабулов Н. А., Холматов О.О “AUTOMATION PROCESSING OF HYDROTHERMIC PROCESSES FOR GRAINS” Universum: технические науки журнал декабрь 2021 Выпуск: 12(93) DOI - 10.32743/UniTech.2021.93.12.12841

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12841>

DOI - 10.32743/UniTech.2021.93.12.12841

9. Холматов О.О., Негматов Б.Б “РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОФОРОВ С БЕСПРОВОДНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ОТ ARDUINO” Universum: технические науки: научный журнал, – № 6(87). июнь, 2021 г.

URL:<https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11943>

DOI-10.32743/UniTech.2021.87.6.11943.

10. Холматов О.О., Негматов Б.Б “АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ ЗЕРНА” Universum: технические науки: научный журнал. – № 3(96). Часть 1. М., Изд. «МЦНО», 2022 г.

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13235>

DOI - 10.32743/UniTech.2022.96.3.13235

11. Холматов Ойбек Олим угли “АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЗЕРНОВЫХ ОСУШИТЕЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ ПЛК” Universum: технические науки: научный журнал. – № 3(96). Часть 1. М., Изд. «МЦНО», 2022 г.

URL:<https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13234>

DOI - 10.32743/UniTech.2022.96.3.13234

12. Холматов Ойбек Олим угли, & Негматов Бегзодбек Баходир угли.

(2022). МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОРГАНИЗАЦИИ ГРУЗОВ. E Conference Zone, 219–221.

URL: <https://econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/196>

13. Kholmatov Oybek Olim ugli, & Negmatov Begzodbek Bakhodir ugli. (2022). OPTIMIZATION OF AN INTELLIGENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM BASED ON A WIRELESS SENSOR NETWORK AND RFID TECHNOLOGY. E Conference Zone, 189–192.

URL: <http://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/467>

14. Oqilov Azizbek, Oripov Shoxruxmirzo, Eshonxodjayev Hokimjon Xotamjon o'g'li, Sobirov Anvarjon Sobirov . Remote Control of Food Storage Parameters Based on the Database //

URL: <https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/1872>

15. ОКИЛОВ А.К. УЛУЧШЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ВЯЗКОСТИ РАСТВОРИМЫХ И ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 11(92).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12624>

16. Oqilov, Azizbek. "Analysis of Options for the Process of Separation of Liquids into Fractions." Texas Journal of Engineering and Technology 9 (2022)

URL: <https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/1871>

17. A'zamjon Ibrohim o'g'li Toxirov, Robototexnika majmualarining avtomatlashtirilgan elektr yuritmalarini qo'llanilish sohalari, "Science and Education" Scientific Journal, May 2022 [Vol. 3 No. 5 \(2022\): Science and Education](#)

URL: <https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/3425>

18. Toxirov A'zamjon. ROBOTOTEXNIKA MAJMUALARINING AVTOMATLASHTIRILGAN ELEKTR YURITMALARINI QO'LLANILISH SOHALARI. Involta Scientific Journal, 1(6), 3–9.

URL: <https://involta.uz/index.php/iv/article/view/159>

DOI - [10.5281/zenodo.6519792](https://doi.org/10.5281/zenodo.6519792)

19. Djurayev A.D., Tokhirov A.I., Marasulov I.R. CLEANING COTTON FROM

SMALL DIRTY // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2022. 3(96).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13196>

DOI - 10.32743/UniTech.2022.96.3.13196

20. Tokhirov A.I. Writing control programs for computer numeral control machines // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 5(86).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11810>

DOI - 10.32743/UniTech.2021.86.5.11810

21. Tokhirov A.I. Application procedure CAD/CAM/CAE - systems in scientific research // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 6(87).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11836>

DOI - 10.32743/UniTech.2021.87.6.11836

22. Tokhirov A.I. Using the graphical editor "Компас 3D" in teaching computer engineering graphics // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 7(88).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12076>

DOI: 10.32743/UniTech.2021.78.8-3.12076

23. Tokhirov A.I., Marasulov I.R. CONTROL MODELS AND INFORMATION SYSTEM OF COTTON STORAGE IN THE CLASTER SYSTEM // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 11(92).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12486>

24. Azamjon Ibrohim ugli Tokhirov, "TECHNOLOGICAL PROCESS DEVELOPMENT USING CAD-CAM PROGRAMS", "Science and Education" Scientific Journal, June 2021

URL: <https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1561>

25. Toxirov A'zamjon Ibrohim o'g'li, "METHODOLOGY OF TEACHING THREE-DIMEN MODELING USING THE PROGRAM "KOMPAS-3D"", EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH Innovative Academy Research Support Center,

URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4718298>

26. Marasulov Islombek Ravsjanbek o'g'li, Tohirov A'zamjon Ibrohim o'g'li, "THE IMPORTANCE OF AUTOMATION OF COTTON RECEIVING SYSTEM", EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH Innovative Academy Research Support Center,

URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4898919>

27. Toxirov A'zamjon Ibrohim o'g'li, "QUALITY IN MODERN MANUFACTURING ENTERPRISES THE ROLE OF ROBOTOTECHNICS AND AUTOMATED ELECTRICAL INSTRUMENTS IN PRODUCTION", EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH Innovative Academy Research Support Center,

URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4968770>

28. Islombek Marasulov Ravshanbek Ogli, & Toxirov Azamjon Ibrohim Ogli. (2021). A ROLE OF MECHANICAL ENGINEERING IN MECHATRONICS. JournalNX - A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal, 824–828.

URL: <https://repo.journalnx.com/index.php/nx/article/view/1690>